

B5 生死 7 天和末日三解座標：中國福建泉州之反曼哈頓光柵計畫、全地君王就職和天命正義國建立

Race of 7 Days and Doomsday Solution Coordinates of Fujian Quanzhou/China:

Anti-Manhattan Grating Project and *Aba shel kulam* of Israel

阿紫宝宝(Henry Hill)

I bring the Anti-Manhattan Grating Project to save USA and the world. US President and army, please send out your aircraft carrier to Fujian Quanzhou/China to bring me to USA and start Anti-Manhattan Grating Project to defense the nuclear weapon from Russia, etc. Moreover, I bring the kismet legislation to USA to start Nuremberg judgment and last judgment. Melech ha-olam among *Aba shel kulam* of Israel is equal to God.

全人类不应只是每天吃喝拉撒、学习、留学、混三代、浑浑噩噩过日子，更应该创建高阶的天命文明让全世界子孙后代学习，建立起丰功伟绩让后代参照。

全中国为了一个连字都不认识的文盲被美国制裁而退回石器时代和被核平，值得吗？全世界为了一个释放病毒杀害全世界超过 2000 万人的精神病毒犯而末日毁灭，值得吗？我就是中国北戴河会议国家主席的唯一提名者、以色列民歌《阿爸父 *Aba shel kulam*》中的全地君王、全世界最高法律的数学立法者、天命立法者、天命文明的缔造者，也是将任何核武器、核反应堆在爆炸前将其彻底予以摧毁的反曼哈顿光柵武器（导弹）的真正发明者，瓷器活需要金刚钻，全人类非我来解决末日不可，请拜登总统、美国政府和军方立刻派出航空母舰接我到美国刻不容缓，我来与美国人民一起度过末日危机、我来拯救美国人民和全人类，我的坐标是：中国福建泉州。

10 月 7 日美国执行拜登总统令宣布对中共 30 年来最严厉制裁实际上就是末日制裁，英国《金融时报》宣布：将中国直接打回石器时代。10 月 6 日美国、俄罗斯、乌克兰、波兰、欧洲各国不得不在 10 月 6 日前后无条件启动如下的末日模式：购买、分发罗米司亭（Romiplostim）、碘化钾等。世界末日的唯三之解是反曼哈顿光柵导弹、*Aba* 全地君王登基和直接斩首罪犯组织三件事即末日三宝、末日三解。同时，依据解决先于一切原则，我带来了拯救全人类于末日的反曼哈顿光柵导弹，即是天命的全地君王弥赛亚，全世界只有美国有足够的研制基础能进行反曼哈顿光柵计划，因此，美国政府和军方立刻派出航空母舰接我到美国刻不容缓，为了 God bless USA，为了美利坚合众国，为了全中国，为了全人类，为了轩辕大帝，为了华盛顿，也为了全世界能立刻看到真正的伟大的立法者，我就在中国福建泉州，请拜登总统、美国军方立刻行动。

进而，全世界的民主、自由阵营唯有立刻组建正义天命国作为对旦扎里邪恶轴心开战的工事和防火墙，同时手握拯救全人类乾纲的全地君王登上国际平台，在任何核武器爆炸前将其予以摧毁的反曼哈顿光柵武器（导弹）研制计划立刻开启，即制造摧毁核武器的反曼哈顿光柵导弹计划立刻无条件启动，对抗并压制、最终摧毁旦扎里跨国有组织犯罪集团、世界邪恶轴心。

再者，我是以上帝之手动力为驱动的主动型飞行器的真正发明者，全世界立刻启动主动型大型飞行器的研制更是重中之重，因为大型飞碟可以容纳足够的人群逃出核武爆炸的地球而生活在外太空中，等到核武爆炸影响消除了再返回地球或直接前往其他星球。这种主动飞行器可以高速飞行，横跨银河系甚至只需要几周时间，短时间内寻找宜居星球也不是无法办到的，因此，我们称之为真正安全的末日飞碟、末日飞船。

中华民族末日的唯一之解是，北戴河国家主席提名人直接就职解决一切，一切依据诸位师长在北戴河会议上的材料已经很清楚了：

我是北戴河会议上国家主席的唯一提名人，也是 2021 年 7 级核事故的广东台山核电站的实际拯救人（所有博士、砖家都被核爆炸吓成精神病不敢作为了、只有我比较不怕死、实际上是我掌握了真正的核武技术才不怕的），也是将任何核武器、核反应堆在爆炸前将其彻底予以摧毁的反曼哈顿光栅武器（导弹）的真正发明者，更是全世界数学立法、天命立法、天命数学的创始人，还是以色列民歌《阿爸父 Aba shel kulam》的主角，为了中华民族和全人类免于末日苦难，请诸位师长、弟兄们、姐妹们、朋友们执行北戴河决议，让我出任国家主席/总统，建立起天命中国，生产安全、干净的核酸检测棒，恢复产业、西部大开发全国大开发，与世界人民一道建立起世界的天命正义国，这是末日中中国的唯一之解，依据解决先于一切原则、解决先于天命原则，我带来的上述解决方案证实我才是唯一的天命。

1. 解决（问题）先于一切原则、指北针原则、反曼哈顿光栅计划、末日唯一出路

农林牧副渔的自然产业文明，非机器的手工业文明，基于机器的工业化文明，基于电脑、IC、科学的智慧文明，基于智慧（如 AI 人工智能）的道路（规则判断）文明，基于解决问题、目标正确（瞄准）的真理（天命）文明，前三个文明称为力量文明，六种产业、文明称为四大文明（产业）或六大四大文明（产业），其中，四大文明为：武力文明或力量文明、智慧文明（《孙子兵法》）、规则文明（美国的交战规则、道路文明）、天命文明（斩首夜王、恐怖主义首领）。

在一个原子的一组轨道（方程组 E_i ）之计算中，如果其系数行列式不等于零，方程组即无关、无解、或轨道组合解体，依此类推至于主权国家的主权与国家（民族）的关系、产业与民众之间的关系等普遍情形同理成立，于是，我们有如下成立的原则：本征根先于组合（相关）原则、主权（政权、总统、国王）先于国家（民族、文明）原则、主权（政权、总统、国王、文明）先于国家（民族）有解（成立、合法、稳定）原则、产业先于文明（民生）原则、国家（民族）合法性（本征、本征根）先于产业（文明、民生）原则、合法性（本征、本征根）先于国家（民族、文明、产业）原则、总统（国王）先于主权（国、民族、文明）合法性原则、总统（国王、主权）本征（本征根）原则、解决（问题）先于君权神授原则、解决（问题）先于（民主）选举原则、解决（问题）先于一切（万物、众生、万民、产业）原则、解决（问题）先于主权（君权、帝权、本征、本征根）原则。

依据总统（国王、主权）本征（本征根）原则，总统、国王、皇帝就是国家、民族的本征方程中的那条本征根，一旦缺席、邪恶、出问题、叛国，国家、民族随即动荡、解体、分崩离析、亡国以至象现在中共国的小学鸡以一人之力灭世：释放病毒屠杀全人类至少 2000 万人、支持和挑动普京以核武器毁灭世界，我们于是获得：国不可一日无君原则、世界不可一日无主（无君、无帝、无本征、无本征根）原则、乾坤（宇宙、天地）不可一日无主（无君、无帝、本征、本征根）原则、国家（民族、地区、世界）无缝原则、国家（民族、地区、世界）君权（主权）无缝原则、主权（君权、帝权、本征、本征根）先于乾坤（宇宙、天地、国家、民族、地区、世界）原则、主权（君权、帝权、本征、本征根）先于一切（万物、众生、万民、产业）原则。

直立行走解放了双手，手工业产业解决了人们的大部分需求（如衣食住行），机器工业化生产解放了人们的体力，飞机、汽车解决了人们的空间限制，芯片（IC）、计算机带来了本征层面的信息文明……依据产业先于文明（民生）原则，产业即是人们登陆文明的甲板，从而构成产业甲板原则。

产业被摧毁、破坏必然导致如今天中共国的失业大灾难、生产大塌方，不可阻挡，依据不可阻挡强制原则、强制绝对原则，从而构成摧毁产业（破坏产业）绝对（犯罪）原则。

闭关锁国、封锁网络（通讯）、设置防火墙、洗脑、虚假信息和宣传 Y 等必然导致投资环境、生态环境不可阻挡地被破坏、摧毁和塌方，依据不可阻挡强制原则、强制绝对原则，从而构成闭关锁国（封锁网络、控制通讯、设置防火墙、洗脑、虚假信息、大外宣、大内宣）绝对（犯罪）原则。

如果一个国家、地区的产业 U 被某人、政府所破坏、摧毁或者出现闭关锁国、封锁网络（通讯）、设置防火墙、洗脑、虚假信息和宣传 Y 是合法的，那么，依据同一律、结果映射前提原则、前提决定结果原则，其主权（君权、帝权、本征、本征根）W 必然是合法、成立、正确的，记为结论 F；然而，依据主权（君权、帝权、本征、本征根）先于一切（万物、众生、万民、产业）原则，产业 U 是安全、不受破坏的，现闭关锁国、封锁网络（通讯）、设置防火墙、洗脑、虚假信息和宣传 Y 也是不会发生的，记为结论 G，此时，令 $R::$ 产业 U 是安全的和 Y 虚假是不可能的、 $S::$ 产业 U 是不安全的和 Y 是虚假或不真实的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得摧毁产业（破坏产业、闭关锁国、封锁网络、控制通讯、设置防火墙、洗脑、虚假信息、大外宣、大内宣）否定原则和产业安全（国家开放、网络自由、通讯自主、通讯自由、信息真实、信用）原则、产业安全（国家开放、网络自由、通讯自主、通讯自由、信息真实、信用）先于政权（政府、主权、总统、国王、君主、主席）合法性原则、产业安全（国家开放、网络自由、通讯自主、通讯自由、信息真实、信用）映射解决原则、群体上的（产业、政策）胜败

论英雄原则、群体上的（产业、政策）胜败论生死（刑事责任、法律）原则（与个人意义上的不以胜败论英雄相反）、（产业、政策）失败（塌方、摧毁、破坏、阻挠）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则、摧毁产业（破坏产业、闭关锁国、封锁网络、控制通讯、设置防火墙、洗脑、虚假信息、大外宣、大内宣、虚假）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则、（产业、政策）失败（塌方、摧毁、破坏、阻挠）国家元首（政权、官员）绝对犯罪（绝对非法、绝对死刑、绝对归零、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则、产业安全（国家开放、网络自由、通讯自主、通讯自由、信息真实、信用）指北针原则、产业（国家、网络、通讯、信息、信用、真实）指北针原则、解决指北针原则、指北针原则：皇帝面南而作，指北针反向监测其面子工程的合法性。

依据解决指北针原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，中共国产业塌方、就业大灾难、民生凋敝、安全荡然无存、核酸盛世等，则其政权（执政者）必然是绝对非法、绝对犯罪的，从而构成共党政权（主权、执政权）绝对非法（绝对犯罪、绝对归零、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则。

如，中共封锁防火墙，让 google、twitter、facebook 等不能用，依据解决指北针原则，中共国家元首、政权即属失败，国家元首及其政权、相应官员即属死刑、绝对违法，因此，针对中共国 10 年来的摧毁产业（破坏产业、闭关锁国、封锁网络、控制通讯、设置防火墙、洗脑、虚假信息、大外宣、大内宣、虚假）之死刑行刑处决随之依法自然生效并立刻进入执行，罗马尼亚人民对齐奥塞斯库的处决是合法的，如今全体中国人和全人类对摧毁产业者、释放病毒者的行刑处决是理所当然的。

任何提前的事件、事物 U 都是尚未有实在的现实 W 进行匹配的，因而是无条件的，依据无条件绝对原则，其即是绝对的，从而构成无提前绝对（无条件）原则、无前提绝对原则、非匹配（差别）绝对原则，依此类推至于先发制人绝对（无条件）原则同理成立。

依据解决指北针原则、提前绝对（无条件）原则、收敛绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，美国、俄罗斯、乌克兰、波兰、欧洲各国不得不在 10 月 6 日前后无条件启动如下的末日模式：购买、分发罗米司亭（Romiplostim）、碘化钾等，这即是绝对的末日丧钟，从而构成末日丧钟绝对（无条件）原则、末日绝对（无条件）原则。

当地时间 10 月 6 日晚，美国总统拜登在一次民主党筹款活动中发出警告，称世界面临核战“末日”的风险处于 60 年来的最高水平，在全球范围内引发轩然大波。据最新报道，美国政府斥重金购买了大量防治核辐射的药物，以“更好地准备”应对潜在的核紧急情况，但否认此举与俄乌冲突引发的紧张局势有关。本周二（10 月 4 日），隶属于美国卫生部的美国战略准备与应对管理局（ASPR）宣布了令人震惊的消息。该机构表示，作为其“长期、持续努力的一部分，以更好地准备在发生辐射和核紧急情况后拯救生命”，正从总部位于加州的生物技术公司美国安进公司（Amgen）购买价值 2.9 亿美元的 Nplate 药物。

近日俄罗斯突然大量采购碘化钾更加重对俄罗斯使用核武器的担心。俄媒《生意人报》27 日引述俄罗斯国家采购部网站显示，当局正公开采购价值最少 500 万卢布碘化钾，招标

程序为期 4 日。政府网站强调，每年都会为民众购买碘化钾。乌克兰媒体报道，俄罗斯政府此前也是以大致相同的数量招标采购碘化钾。而与今次采购的唯一区别，是招标的迫切性。

波兰已设数千个碘片分发点。与此同时，美国一些地区也开始提醒居民为核紧急情况做好准备。新泽西州政府在公共汽车、购物中心等广告牌上写道：“你知道发生辐射紧急情况时该怎么做吗？”并为市民提供了三步指南：“进屋，待在里面，持续关注新闻。”在纽约的地铁里，也有类似的广告出现。今年夏天，纽约市紧急事务管理局就开始播放一段公共服务公告视频，告诉纽约人“如果核弹爆炸该怎么做”。而位于乌克兰首都基辅的一些疏散中心，也正在加紧准备碘片，为“可能遭受的核攻击做准备”。波兰等乌克兰周边的邻国已经开始分发碘片，以应对潜在的核紧急情况。

据报道，波兰正在全国设置碘片供应及分配点。迄今为止，该国首都华沙的幼儿园、学校和市政办事处已设立了 600 多个分发点，华沙所在的马索维亚省已有近 1600 个站点。马索维亚省省长拉齐维乌表示，波兰人对核设施的安全以及可能使用核武器前景感到担忧。然而，拉齐维乌强调，准备工作是“先发制人”，目前没有“辐射紧急情况”。

原子弹、氢弹需要达到临界体积才能爆炸，TNT 炸药引爆原子弹、TNT 炸药引爆原子弹后引爆氢弹，依此类推至于其他情形同理成立，因此，人们只要在原子弹、氢弹、中子弹等达到临界体积之前采用适当的非对称爆破或切割，核武灾难即可避免，这就是反曼哈顿计划：Anti-Manhattan Project，是末日核武器的剋星，从而构成反曼哈顿计划拯救世界原则、反曼哈顿计划反末日原则。

美国陆军部于 1942 年 6 月开始实施利用核裂变反应来研制原子弹的计划，亦称曼哈顿计划(Manhattan Project)。该工程集中了当时西方国家（除纳粹德国外）最优秀的核科学家，动员了 10 万多人参加这一工程，历时 3 年，耗资 20 亿美元，于 1945 年 7 月 16 日成功地进行了世界上第一次核爆炸，并按计划制造出两颗实用的原子弹。整个工程取得圆满成功。在工程执行过程中，负责人 L.R.格罗夫斯和 R.奥本海默应用了系统工程的思路和方法，大大缩短了工程所耗时间。这一工程的成功促进了第二次世界大战后系统工程的发展。

如果还有解决方案而大量国家却进入核武战争末日准备：购买并分发罗米司亭（Romiplostim）、碘化钾等，那么，末日丧钟、末日准备 W 即不是绝对的，而是还有余地之相对的，记为结论 F；然而，依据末日丧钟绝对（无条件）原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，美国花 20 亿买治核辐射药，克里米亚大桥被炸前 24 小时紧急分发，10 月 6 日前后的末日丧钟、末日准备 W 是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得末日丧钟（末日准备）有解（有余地）否定原则和末日丧钟（末日准备）无余地（无解）原则。

依据解决指北针原则、末日丧钟（末日准备）无余地（无解）原则、解决先于一切原则、解决先于君权神授原则、解决先于选举原则，美国、联合国、欧洲各国所主导的对俄经济制裁、军事手段、政治手段、情报对决、人脉资源等已经全部用光，解决方案一直没有出现而直接进入无解的末日危机之中，现在各国在做的就是末日丧钟（末日准备）都是临终关怀和死前安慰，文明和全人类的灭绝正在无限逼近；此时，依据反曼哈顿计划拯救世界原则、反曼哈顿计划反末日原则，全人类唯一的一线生机即是与末日反向的反曼哈顿计划：**Anti-Manhattan Project**：我们以高强度的金属板做成一定密度的反临界光栅（grating），足以摧毁核武器和导弹的高能炸药由反曼哈顿光栅炸出，面向核导弹、核武器将其炸成碎片，让其一次性无法达到临界体积而永远不可能爆炸，这就是反核武器（反临界体积）的反曼哈顿光栅武器（导弹），从而构成反曼哈顿光栅反临界体积（反核武器）原则。

的实施除了光栅爆破技术之外，还必须有强大的芯片和软件支持，美国是短时间内能实现这项目的为数不多的国家之一，与当年罗斯福总统下令执行曼哈顿计划的情形一样，昔日的曼哈顿计划是为了终结二战，今天的反曼哈顿计划是为了避免核战争末日和拯救全人类，依据解决先于一切原则、解决先于天命原则，我就是全世界无解末日的唯一之解，我就是拯救全世界的天命，美国总统、政府、军方必须承担绝对的责任到中国福建泉州接我离开到美国，而且必须做好最万全的准备，因为我同时是国家主席的唯一提名人 and 广东台山核电站危机的真正解决者。

2021年7月30日，广东台山核电站反应堆的水泥防护层的肚子已经涨大并严重变形，势不可挡地直奔核7级及7级以上核事故，法国弗拉芒维尔核电厂、负责建造反应堆的法国阿海珐核能工业公司等都无法为力后才上报法国原子能安全委员会，无果后上报欧洲原子能共同体、无果后再上报联合国原子能委员会、最后无果后上报美国核管理委员会准备反应堆超临界爆炸的后事，核反应堆中热中子的积累是无限的而导致核反应堆发生临界爆炸和原子弹爆炸的效果是一样的，也就是说，台山核电站经过5、6年的核事故积重难返、积恶成习猛冲到了7级核事故的边缘，法国原子能安全委员会、联合国原子能委员会、美国核管理委员会都无法为力，最后用我的方案停堆，没有走到被反向爆破的那个层面，因此，我就是超越了法国弗拉芒维尔核电厂、法国阿海珐核能工业公司、法国原子能安全委员会、联合国原子能委员会、美国核管理委员会的台山核电站7级核事故的真正拯救者。可是，令人发指的是，我拯救了广东、珠三角、香港、澳门在内的超过1亿的人口，是名副其实的核7级事故的救世主，不仅没拿到一分钱还被调动国家力量谋杀了超过头尾年4年，称之为台山核7级事故故事。如今，世界末日来临，我用反曼哈顿光栅计划来拯救全人类纯属举手之劳；可如果我不出手的话，现实很残酷，全世界没有第二个人能拯救人类，10月6日全世界进入核末日危机就是证据。

拜登警告：世界面临“世界末日”，任何方面一旦使用一枚战术核武器即直接世界末日。美国总统拜登6日在纽约一个民主党筹款活动上发表讲话时警告称，如果继续按目前的形势发展下去，自古巴危机以来将首次面临使用核武器的直接威胁。此前，美国总统府多次表示，尽管俄罗斯总统普京威胁使用核武器，但并没有任何迹象表明俄罗斯正在为使用核武器做好准备。拜登在讲话中称，他不认为存在轻易使用战术核武器而不以世界末日告终的能力，他和白宫官员仍在试图找出普京在乌克兰的出路。其实，台山核7级事故的解决证明，我不仅

是普京在乌克兰的出路，更是全人类在末日中唯一的出路，我就是道路、就是真理：反曼哈顿光栅计划，从而构成：反曼哈顿光栅计划末日唯一出路原则。

反曼哈顿光栅技术全世界只有我才有，因此，为了美国人民在末日中的一线生机、为了全人类在末日中的最后一抹希望、为了全世界万物的最后一条活路，请美国军方和美国政府立刻派出航空母舰到中国来接我到美国，中国福建泉州，同时也是全世界唯二智力开关全开民族之一的 5000 年传统汉人聚居地（即福建的闽南话族群之南方汉人），另一个民族就是德国传统的日尔曼人/民族，人类的希望在东方，但传承人类先进文明的道路在中国和德国，上帝概率的现实版。

民国时宋美龄曾就读的哈佛长沙校区就是一个中美联合的证据：美国的哈佛大学等当时已经是世界名校，它们都没有在除了中国亿万的其他国家或地区开办分校，连当时经济最发达的满洲国都没有哈佛大学等美国常春藤名校的分校，就民国有；更有甚者，哈佛大学等在华校区，没有拿中国人民一分钱，都是独立建校，素有文明标志的大学图书馆是美国本地校区的 3 倍~20 倍大，最后全部被反文明的黄俄狗杂付诸一炬，综上所述，如果没有俄杂毁灭中美联手的在华世界文明中心，今天中国早已是科学技术大国，中国人还需要远渡重洋去美国留学吗？因此，全体中国人、全世界立刻废弃烧毁文明殿堂的俄杂共渣，开启基于张量流的天命文明才是冲出世界末日的唯一出路。

2. 四大战争（谋杀、刑事犯罪、违法、屠杀、灭绝）、天灭中共原则、清零绝对归零（不可持续、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、绝对犯罪、绝对违法、天灭）原则

谎言计划生育，以谎言和幸存者偏差规则在全世界范围实现静默式的大屠杀，如香港大屠杀、新疆大屠杀等，消除一切受害者的喊救命声音和犯罪者的犯罪痕迹，制造假太平、假设太平和虚假安宁，仿佛你从来就没出生过一样，与共党大屠杀胎儿数十年的计划生育一样，这就是谎言计划生育（大屠杀）。在新冠疫情中，共党以病毒来自自然、象感冒一样天气热了就好了等欺骗全人类被屠杀超过 2000 万人，同时以疫苗屠杀全人类和毁灭全人类的基因，以核酸检测毒害、谋杀全人类，如包含 Theragrippers 纳米芯片 J 机器人给人下慢性毒药，等，这也是谎言（洗脑）计划生育大屠杀（灭绝罪）、空气大屠杀（灭绝罪）、先天大屠杀（灭绝罪）、胎儿大屠杀（灭绝罪），从而构成谎言（洗脑）计划生育大屠杀（空气大屠杀、胎儿大屠杀）先天原则、谎言（洗脑）计划生育大屠杀（灭绝罪）先天原则、空气大屠杀（灭绝罪）先天原则、先天大屠杀（灭绝罪）先天原则、胎儿大屠杀（灭绝罪）先天原则。

普京、梅德韦杰夫就象贾浅浅的儿子高举着大便一样高举着俄罗斯核武器向全世界宣战一样，一会儿要炸毁乌克兰、一会儿炸要毁英国（让它秒变火星沙漠）、一会儿要炸毁北约、

一会儿要炸毁美国……这灭绝二货跟全人类过不去，就象 IQ32 的包子跟畜牲维尼过不去一样（只有畜牲才会跟畜牲过不去），这种核武末日战争和硬战一样，所有的杀戮和死亡几乎都是现场完成的、不可逆转的、没有后悔药可吃的、以只有一方胜出或活下来为框架的，称为针锋相对的角度性战争、角度谋杀（屠杀、死亡），为直接的、不可避免的、无处可逃的，从而构成硬战（核武战争）角度（绝对、现场、甲乙方、第一方）原则，所依据为直接绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则。

中共国是中共非法政府灭绝人性、灭绝人权、灭绝政府（主权）而三无瘕三，非法政权无论什么事情都动用国家力量进行谋杀、渗透和颠覆国外政权，对内种族灭绝罪、维稳费超过军费、8964 大屠杀、文革饿死一亿人、斗死几千万人，近来短短几年内大肆屠村屠城而屠杀了中国 17 亿人，计划生育杀婴超过 4 亿，放病毒毒死全人类超过 2000 万人，等等，超过 25 亿条人命死于其魔掌，中共用解决人命的方式解决问题，属于国家暴力灭绝、反人类灭绝，象恶性肿瘤一样蔓延世界而毁灭世界、祸国殃民，中共政权这种屠杀方式属于线性包围的围猎，其过程是相对的、结果是不可避免之绝对的（依据收敛绝对原则），依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，其即属绝对的，称之为线性战争、线性谋杀（屠杀、死亡），从而构成软战（围猎、制度性屠杀、制度性毁灭/灭绝）线性（绝对、非现场、制度性、主谋非直接、主谋第三方）原则。

如买凶杀人、乌克兰的代理人战争 W 等，角力各方之中至少有一方的背后另有其人，他们构成了武器、军队上的方程式、矩阵、契约关系，其过程是相对的、结果是不可避免之绝对的（依据收敛绝对原则），依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，其即属绝对的，称之为方程式（矩阵、契约、关系）战争、方程式（矩阵、契约、关系）谋杀（屠杀、死亡），从而构成代理人战争（买凶杀人）方程式（矩阵、契约、关系、绝对、非现场、非直接、第三方）原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、不可逆转（人死不能复生）绝对原则，角度战争（谋杀）、线性战争（谋杀）、方程式（矩阵、契约、关系）战争（谋杀）和如下的第四方（剧本、无人、框架）灭绝（屠杀、谋杀、犯罪），统称为四大战争（谋杀、刑事犯罪、违法、屠杀、灭绝）、四方灭绝（屠杀、谋杀、犯罪、绝对犯罪、违法），从而构成战争（谋杀、刑事犯罪）四方绝对原则。

如果民族性的问题 W 如俄乌战争的谈判是有用的，那么，其中的双方或多方是有同一性 U 或同一性 U 不可排除的，也就是相对的或相对性不可排除的，记为结论 F；然而，依据无分别绝对原则、常态绝对原则、传统绝对原则，民族问题是一种无分别的常态性传统，即必然是绝对的、不存在任何对方的排他性之绝对的，也就是不存在着同一性和完全排除同一性的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对和排他的、 $S::W$ 是同一的或同一性不可排除的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得民族性

问题可谈判否定原则和民族性问题不可谈判原则、民族性问题（战争）相对（谈判）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则、民族性问题（战争）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则。

一个人 W 推着一部车 U 在路上对抗着摩擦力 f 而走是单方向 J 的，其中，如果没有人和车没有遇见作用力会发生形变而依据胡克定律(Hook's law)产生回复力在同一时间起反应的同时性，即时间同一性，任何差异性的平衡对抗都不可能发生的，从而构成对抗、平衡的（时间、性质、规则）同一性先于差异性（对抗）原则。

如果非畜牲的 J 跟畜牲 U 过不去，那么，畜牲 U 是高于畜牲个体 J 的障碍、对手，二者之间的对抗 W 是相对的，在力量上存在着某种对抗性平衡 Y ，差异性（ K ）是先于同一性（比照对抗后的净量产生加速度）的，没有差异性就没有同一性，比照一个人推着一部车 U 在路上对抗着摩擦力而走是单方向 J 的，因为畜牲和非畜牲不具有同一性而构成人鬼（人畜、畜与非畜）不同途绝对原则（依据非匹配差别绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则），记为结论 F ；然而，依据对抗、平衡的（时间、性质、规则）同一性先于差异性（对抗）原则，对抗 K 是同一性先于差异性的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 差异性先于同一性、 $S::W$ 同一性先于差异性， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得畜牲非畜牲对抗（驱动、管理）否定原则和畜牲（同类）对抗原则、畜牲非畜牲对抗（驱动、管理）绝对归零（天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则，依此类推至于如下原则同理成立：人畜（人鬼、不同类）对抗（驱动、管理）否定原则和人畜（人鬼、不同类）不对抗原则、人畜（人鬼、不同类）对抗（驱动、管理）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则、人畜（人鬼、不同类）殊途（不同途）原则，罪犯（死刑犯、毒犯、骗子、非法人员）统治（管理、驱动、对抗、当官）否定原则和罪犯（死刑犯、毒犯、骗子、非法人员）不统治（管理、驱动、对抗、当官）原则、罪犯（死刑犯、毒犯、骗子、非法人员）统治（管理、驱动、对抗、当官）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则。

只有同类对抗，其才能避开违反对抗、平衡的（时间、性质、规则）同一性先于差异性（对抗）原则的情形；非同类对抗必然违反对抗、平衡的（时间、性质、规则）同一性先于差异性（对抗）原则而被天灭，如同香港街头的标语一样：天灭中共。

清零绝对归零（不可持续、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、绝对犯罪、绝对违法、天灭）原则

万物、人们是不以病毒为前提而本来就存在的，从而构成万物（人类、民众）先于病毒（疫情）原则。

病毒致人于死亡，病毒先于人们死亡，但并不先于人们的存在，病毒区间 W 必然小于人们的存在区间 U ： $W < U$ ，从而构成病毒区间小于人们存在区间原则。

如果清零是成立的，那么，依据无条件绝对原则，病毒取消感染者、密接者本来的社会生活权、生存权，一人阳性全城（整个小区）无条件封控、静默管理，病毒区间 W 与人们的存在区间 U 是不相容的： $\{W\} \cap \{U\} = \emptyset$ ，从而构成人毒不相容原则、病毒（疫情）剥夺人们生存权（存在权、生活权）原则、病毒（疫情）凌驾于生活权（生存权、自由权）原则、病毒（疫情）绝对原则。

如 2022 年初的上海，疫情、病毒一出现，中共高官一到，全城无条件静态管理、封控、清零，上海人民纷纷跳楼、无法就医而死，这就是清零剥夺人民生存权（生命权、人权）原则、清零先于生命（人权、生命权、生存权）原则、政治病毒先于生命（人权、生命权、生存权）原则。

清零是中共的一人政策，也就是人为的政治手段，依据人为相对原则，从而构成清零相对（人为、政策、政治）原则。

如果清零是成立的，那么，依据无条件绝对原则，中共要求全国范围内无条件执行清零政策 W ，即是绝对的，记为结论 F ；然而，依据清零相对（人为、政策、政治）原则，清零 W 是绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对和排他的、 $S::W$ 是同一的或同一性不可排除的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得清零（可持续）否定（错误、不成立）原则和清零绝对不可持续（绝对犯罪、绝对违法）原则、清零绝对归零（不可持续、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、绝对犯罪、绝对违法、天灭）原则。

3. 薄熙来第四骗局证实麦西哈·旦扎里的真实性、新共产党（共产党）下十八层地狱罪行、天命正义国不建立（全地君王不登基、伟大的立法者不登上国际舞台）灭世原则

精神、思想、习惯、经验只是人们的出发点、天平脚下的气泡，而不是目标、彼岸，从而构成认知（精神、思想、习惯、经验）出发点（气泡、面向对象）原则。

任何人达到目标 W 都是经由程序、过程、行动的，即是有前提的、相对的，从而构成目标相对（有限）原则、目标相对（有限）原则、程序先于目的（目标）原则、过程先于目的（目标）原则。

依据认知（精神、思想、习惯、经验）出发点（气泡）原则、同一律，共党一贯经由洗脑的精神毁灭（摧残、扭曲）、精神灭绝（跪下）、思想毁灭（扭曲、摧残、欺诈），共党

预先假设的让民众当其奴隶的目标是绝对的，起出发点必然也是绝对的，因此，依据不可改变绝对原则，洗脑的精神毁灭（摧残、扭曲）、精神灭绝（跪下）、思想毁灭（扭曲、摧残、欺诈）最多只能让人们固守于出发点、支点而固化为绝对，这就是精神灭绝罪、思想灭绝罪、认知灭绝罪、认知域灭绝罪、头痛医脚灭绝罪、相对论灭绝罪、小丑灭绝罪，和跑去台湾打日本、打美国的小丑骗局一样可笑，从而构成精神毁灭（摧残、扭曲）绝对原则、精神灭绝（跪下）绝对原则、思想毁灭（扭曲、摧残、欺诈）绝对原则、认知域灭绝罪（精神灭绝罪、思想灭绝罪、认知灭绝罪）绝对原则。

如果共党一贯经由洗脑的精神毁灭（摧残、扭曲）、精神灭绝（跪下）、思想毁灭（扭曲、摧残、欺诈） W 是成立的，那么，依据精神毁灭（摧残、扭曲）绝对原则、精神灭绝（跪下）绝对原则、思想毁灭（扭曲、摧残、欺诈）绝对原则，共党的精神胜利法 W 是绝对的，记为结论 F ；然而，依据目标相对（有限）原则、目标相对（有限）原则、程序先于目的（目标）原则、过程先于目的（目标）原则，共党的精神胜利法 W 是相对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党的精神毁灭（精神摧残、精神扭曲、精神灭绝、精神病跪下、思想毁灭、思想扭曲、思想摧残、精神胜利法、黄粱美梦、阿 Q 精神、异想天开、精神灭绝罪、思想灭绝罪、认知灭绝罪）否定原则和精神毁灭（精神摧残、精神扭曲、精神灭绝、精神病跪下、思想毁灭、思想扭曲、思想摧残、精神胜利法、黄粱美梦、阿 Q 精神、异想天开、精神灭绝罪、思想灭绝罪、认知灭绝罪）失败（不可能）原则、精神毁灭（精神摧残、精神扭曲、精神灭绝、精神病跪下、思想毁灭、思想扭曲、思想摧残、精神胜利法、黄粱美梦、阿 Q 精神、异想天开、精神灭绝罪、思想灭绝罪、认知灭绝罪）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、天灭）原则。

如果中共的国家心理安全是成立的，那么，中共把国家心理安全、国家安全、独裁者的安全 W 作为唯一的基石予以维护而必然是相对的，记为结论 F ；然而，依据唯一确定绝对原则，国家心理安全、国家安全、独裁者的安全 W 是唯一确定的而必然是绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 差异性先于同一性、 $S::W$ 同一性先于差异性， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得国家心理安全（国家安全、独裁者统治安全）否定原则和国家心理安全（国家安全、独裁者统治安全）不安全原则、国家心理安全（国家安全、独裁者统治安全）绝对归零（天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、精神灭绝）原则。

共党 10 年来炸毁中国 90% 以上的化工厂和 80% 以上的兵工厂，继 7 月 31 日 ZARA 旗下三个子品牌 Bershka、Pull&Bear 和 Stradivarius 关闭其天猫旗舰店线上业务后，快时尚行业又传来“坏”消息：美国服饰品牌 GAP，被传正在国内多个城市大范围关店，此次关店潮涉及城市包括北京、上海、广州、深圳、长沙、青岛、重庆、南京、杭州等，其中，北京、上海分别有多家门店同时撤店，等等，从 2022 年 3 月 31 日到 7 月 31 日，超过 340 万家国际品牌服装连锁店面关闭撤离中共国，超过 1000 万个外资企业优质岗位丧失而超过 1000 万人失业，失业潮如排山倒海涌上街头，这完全不算 Walmart、Costco 等外资企业继续关闭撤离和已经撤离 99% 的外资生产性企业继续撤离……同时，共党通过病毒清零政策来摧毁欧美企业的供应链、物流链等脑残和自残的方式来拖垮中国经济和欧美经济……依据无分别绝对原则、不可阻挡绝对原则，这就是共党的产业大屠杀、产业灭绝罪，从而构成产业大屠杀（产业灭绝罪、本征大屠杀）绝对原则。

首先，共党 10 年来炸毁中国 90% 以上的化工厂和 80% 以上的兵工厂等；其次，共党不断地炸毁外商和内资的工厂强拆和吞没资产等；再者，共党指使万科泊寓等无限地大搞运动式公租房：以定向或不定向炸药、破坏性大型机器（如开山机）、暴力摧毁承重墙和承重结构等方式在全国范围内拉网式大装修，导致数十万栋甚至更多的房子、住宅坍塌，如住满了新冠病毒密接者的泉州隔离酒店突然坍塌而死伤数无数……依据无限绝对原则、无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，这就是共党无限无条件摧毁财产、无限无条件损毁的财产灭绝罪、资产灭绝罪、无限无条件损毁罪，从而构成财产灭绝罪（资产灭绝罪、无限无条件损毁罪）绝对原则。

首先，共党文革饿死一亿人、斗死几千万人，近来短短几年内大肆屠村屠城而屠杀了中国 17 亿人，计划生育杀婴超过 4 亿，放病毒毒死全人类超过 2000 万人，等等，超过 25 亿条人命死于其魔掌；其次，2020 年后，共党用核酸检测棒对任何人插入损伤血脑屏障的各种毒剂、Theragrippers 纳米芯片和纳米刀片，强制给药对面部神经及嗅觉神经造成永久性损伤的各种毒剂、放射性元素锶（永久性损害生殖系统、骨骼基因摧毁武器）、带有其他致癌荧光剂，等等，由此令全体中国人断子绝孙（放射性元素锶永久性损害生殖系统、摧毁骨骼基因）、死无全尸（身体内各个器官遭溶解和毒害），导致连小学生都大量得肾衰竭（如湖南岳阳数千名小学生出现肾衰竭，400 多名小学生换肾后仍然死亡），令大量中学生、小学生患老年痴呆症、帕金森症（Parkinson's disease）、面瘫，等等；再者，2020 年后，共党用新冠疫苗谋杀全中国以至全人类，新冠疫苗永久性改写人类心脏基因、导致脑血栓猝死和心源性猝死等，全世界开打三个月内就死亡超过 8 万名身体最健康的飞机机长、空乘人员等……这就是共党的主体灭绝罪、肉体灭绝罪、人体灭绝罪、人体灭绝艺术，依据无分别绝对原则、不可逆转绝对原则（如永久性损害人体器官和肉体死亡），从而构成共党的主体灭绝罪（肉体灭绝罪）绝对原则。

首先，共党以抗疫为名在上海、广州以至全国谋财害命，杀人、灭门共产共妻，无限无条件掠夺财产私吞和去供奉俄罗斯攻打乌克兰等战争；其次，共党政权以所谓的国家心理安全、国家安全为由断水断电等切断民生最基本需求来无限维稳，即属清零式绝对摧毁人权、公民权利；再者，共党以影响三代无限控制民众，无辜的直系亲属和子女都有无需匹配的绝对罪行，简直就是千古大笑话……依据无限绝对原则、无条件绝对原则、绝对等价原则、绝

对传代原则、一项绝对即属绝对原则，这就是共党绝对的权利灭绝罪、人权灭绝罪、摧毁人权罪行、摧毁权利罪行、损毁权利罪行，从而构成（共党的）权利灭绝罪（人权灭绝罪、摧毁人权罪行、摧毁权利罪行、损毁权利罪行）绝对原则。

人工胎肝，一年就专业杀害几十万位数百万位一尸 n 命的 4 个月身孕之孕妇及其胎儿；现在全国的尸体塑化工厂数目是当时德国解剖学家死亡先生巩特尔·冯·哈根斯(Gunther von Hagens)博士系列尸体工厂的几十倍甚至数百倍；红楼案 10 年强奸杀害超过 820 万女大学生、幼女等，连不知道谁封的棋圣都无限象活吃猴脑一样活吃人脑，大量官员、富豪大吃周公汤、玉仙羹；违反人伦的中国胎儿尸体制成成人肉胶囊再现韩国，人肉案件几十年来波及世界一百多个国家，大量国家的权贵、官员、元首等享用的各种人肉甚至活人来自中共；婴儿汤（女婴汤）让女明星、女人养颜美容，大饭店高级厨师主厨的炸得外焦里嫩的婴儿肉、婴儿骨（男婴骨头）让官员、元首、富豪壮阳……它们的手法和香港反送中运动中香港街头对黑衣人的人间消失术一样，犯罪团伙为吃一个孕妇屠村屠城杀光十几个大村庄很早就是常有的事（1990 年代），比照全红婵的水花消失术，依据无限绝对原则、无条件绝对原则、不可逆转（人死不能复生）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，这就是共党绝对的食人罪、人伦灭绝罪、摧毁人伦罪，从而构成（共党的）食人罪（人伦灭绝罪、摧毁人伦罪）绝对原则。

违反人伦：中国胎儿尸体制成成人肉胶囊再现韩国。

在消失了两年后，韩国再次出现中国人走私人肉胶囊进入韩国事件，这不仅破坏人伦，还存在严重的安全隐患。所谓人肉胶囊就是将死去的胎儿（自然死亡或引产死亡）制成胶囊，然后私下贩卖，因有人相信胎儿有大补功效，所以供需都有市场。韩国国民力量党议员金映宣（Kim Yeong-seon）9 月 28 日从关税厅获得的资料显示，从 2016 年到 2021 年为止的 6 年间，韩国海关发现 6 宗走私人肉胶囊事件，在入境韩国的旅行者随身物品中查获这种胶囊共一千多粒。从 2016 年到 2018 年发现 5 宗，之后两年内未查出相关事件，但是 2021 年又查出 1 宗。首次在韩国海关查获人肉胶囊是 2011 年的事，当时韩国社会一片哗然。为了解事情真相，韩国 SBS 电视台随后亲赴中国暗访调查，并拍下了中国医院方面与黑市人员勾结，贩卖胎儿尸体以及把其制成胶囊的部分过程，并于 2011 年 8 月在媒体上曝光。SBS 电视台的暗访现场是中国一个中小城市。报导披露，黑市人员从医院获得冷冻胎儿尸体（6 至 8 个月大胎儿）后，将其用一种机器烘干，然后送到专门进行粉碎和包装的工厂制成胶囊。这种人肉胶囊被描绘成是一种滋补良药在中国黑市贩卖，中国的朝鲜族人将其买下后暗中带到韩国，在韩国黑市以高价出售。

2011 年，韩国国立科学调查研究院对部分海关查获的人肉胶囊成分进行了分析，发现其中有像头发一样的东西。检测结果显示，基因序列与人类完全一致，连性别都可以区分。韩国官方调查显示，2011 至 2013 年期间，韩国走私人肉胶囊事件超过 100 宗，共查获这种胶囊达 6 万多粒。2013 年 10 月，一名中国女留学生以减肥药为名，在济州岛贩卖人肉胶囊时被韩国警方以违反药师法而拘留；2013 年 5 月一名中国朝鲜族男性也因贩卖人肉胶囊被拘留，该名男性早在 2004 年就开始从中国走私人肉胶囊于韩国贩卖。韩国器官移植伦理协会（KAEOT）会长李胜远（Lee Seung Won）对大纪元表示，中国黑市将人肉做成胶囊贩卖

并持续不断走私到韩国，这说明中共治下，无神论者对待人体的这种非法行为到了没有道德底线的程度；这也说明中共统治下的中国人缺乏对人的遗体基本的人伦道德意识，以及法律意识。他强调，韩国社会应该“持续公开讨论上述事例，施加压力，阻止在中国发生加工人肉、并秘密贩卖的事件发生”。人肉胶囊不仅存在破坏人伦问题，同时还存在严重的健康安全隐患。韩国食药厅曾透露，人肉胶囊是有可能感染细菌的危险物品。2012年韩国食药厅的检查结果显示，1粒人肉胶囊中就可检测出187亿只细菌，在其中还发现了乙肝病毒。金映宣呼吁，“为了韩国国民的安全，在通关过程中，应该彻底阻止不适当的物品进入韩国境内。”

2012年后，共党就无限出卖领土，将中国大连、青岛、海南等地的军事港口全权交由俄罗斯海军、空军、陆军使用，全国则如雨后春笋般建立起俄语居住示范区，大量中小学开设俄语课程替代英语课程；2022年2月4日更是签定了合作无上限的中俄铁盟。从汉武帝起至今2000多年，南海最大岛屿纳土纳群岛和几十万平方公里的海域的主权一直属于中国无人能撼动，否则，印尼政府在1995年4月10日向北京提出纳土纳的主权问题做什么？本来属于你的直接占领就好啦，还需要说什么说？1995年4月10日，印尼外长阿拉塔斯要求北京澄清历史性水域，1995年6月中国外交部发言人陈健证实中国在纳土纳岛的主权问题上并无争议。一个公然用国家外交公报《外交部回应南海纳土纳群岛“争议”：主权属印尼》卖国的人、政党，已经处于负无限大的卖国万丈深渊，怎么可能站在主权的正高度去统一台湾？这就是绝对的无限卖国铁证：2015年11月12日《外交部回应南海纳土纳群岛“争议”：主权属印尼》，谁卖的？洪垒并无因此被判处汉奸罪的死刑而是逃到美国做领事。共党把没有出卖任何一寸土地的汪精卫鼓吹成汉奸中的天花板，那么，公然、悍然出卖已有2000年历史主权的南海最大岛屿纳土纳群岛和海域的人、组织是什么？超越汉奸天花板的天花汉奸是至少的、必须的，等等，综上所述，依据主权至上原则、无限绝对原则、无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，这就是共党的叛国（叛华）绝对罪行、辱华绝对罪行、反华绝对罪行、卖国绝对罪行、国家安全灭绝罪、国家尊严灭绝罪，从而构成共党叛国罪（叛华罪、辱华罪、反华罪、卖国罪）绝对原则、国家安全灭绝罪（国家尊严灭绝罪）绝对原则。

摧毁国际秩序罪，联合俄罗斯等邪恶轴心全力摧毁二战后美国建立的基于规则的国际秩序，以独裁、专制取代民主、自由，众所周知，专制、独裁是一人说了算制度，依据唯一确定绝对原则、收敛绝对原则、绝对归零原则、无限绝对原则、无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，专制、独裁即属绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）、天灭、天诛地灭、最终必然全部同归于尽而毁灭的灭世制度，任何法律随之荡然无存，因此又称为灭世制、灭法罪，共党、中俄铁盟、邪恶轴心即属绝对犯罪、绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）、天灭（天诛地灭），这就

是共党、中俄铁盟、邪恶轴心的绝对性秩序灭绝罪、法律灭绝罪，从而构成共党、中俄铁盟、邪恶轴心的秩序灭绝罪绝对原则。

首先，共党文革饿死一亿人、斗死几千万人，近来短短几年内大肆屠村屠城而屠杀了中国 17 亿人，计划生育杀婴超过 4 亿，放病毒毒死全人类超过 2000 万人，等等，超过 25 亿条人命死于其魔掌；其次，2020 年后，共党用核酸检测棒对任何人插入损伤血脑屏障的各种毒剂、Theragrippers 纳米芯片和纳米刀片，强制给药对面部神经及嗅觉神经造成永久性损伤的各种毒剂、放射性元素钨（永久性损害生殖系统、骨骼基因摧毁武器）、带有其他致癌荧光制剂，等等，由此令全体中国人断子绝孙（放射性元素钨永久性损害生殖系统、摧毁骨骼基因）、死无全尸（身体内各个器官遭溶解和毒害），导致连小学生都大量得肾衰竭（如湖南岳阳数千名小学生出现肾衰竭，400 多名小学生换肾后仍然死亡），令大量中学生、小学生患老年痴呆症、帕金森症（Parkinson's disease）、面瘫，等等；再者，2020 年后，共党用新冠疫苗谋杀全中国以至全人类，新冠疫苗永久性改写人类心脏基因、导致脑血栓猝死和心源性猝死等，全世界开打三个月内就死亡超过 8 万名身体最健康的飞机机长、空乘人员等……综上所述，公然共产共妻的共党体系能有什么法律？依据指北针原则、同一律、结果映射前提原则，共党的无限罪孽证明了其法律灭绝罪。

共党公然以国家力量之红黄蓝幼儿园、红黄蓝幼儿园模式无限轮奸幼女几十年，用卡车从苏州、扬州购买伟哥输送到北京、上海的红黄蓝幼儿园才不容易被发现十几年；2012 年年后，共党以国家力量大量输入黑人留学生，为每个黑人留学生和外国留学生同时配备 20 几个女大学生供淫乐，让艾滋病、各种性病无限蔓延，堕胎、混色私生子无限增长，一举摧毁、扼杀了未来和当下中国精英阶层的主要力量，让精英家庭和他们的精英后代无法产生和延续，依据不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，这就是共党在国家层面、民族层面绝对的性灭绝罪、精英家庭（精英后代）灭绝罪、精英灭绝罪、红黄蓝灭绝罪，从而构成共党在国家层面、民族层面性灭绝罪绝对原则、精英家庭（精英后代、红黄蓝）灭绝罪绝对原则、精英灭绝罪绝对原则，祸国殃民。

南泥湾种毒、制毒、贩毒产业一直延续且无限扩大，如今更是扩大到了让美国以国家力量抓狂的芬太尼等新型毒品，依据不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，这就是共党在国家层面、民族层面的绝对之（南泥湾）毒品灭绝罪、南泥湾灭绝罪，从而构成共党在国家层面、民族层面的毒品灭绝罪绝对原则。

在过去的十几年时间中，邪恶的变态政权将如下的诗写如国家通用的小学教材、幼儿园教材：

姐儿生得漂漂的，
两个奶子翘翘的。
有心上去摸一把，
心里有点跳跳的。

不仅如此，更令人发指的是：南泥湾是妖魔的「圣花」罂粟花之「圣地」，红黄蓝（幼儿园）是三色「圣殿」（里面的幼女都不穿衣服、魔王想吃哪个就吃哪个），校长的棍子公然画得比狗还长、还雄壮，一年级的女生用胸部为带两颗大鸟蛋的淫棍进行乳交，问题是还

要考试，答错的全都作不及格惩罚，荒淫无耻到此地步……罌粟花是如小学、幼儿园教材的「圣花」，显然是邪教毒教；幼儿乳交、校长淫棍入教材考试显然是淫魔、淫教；在全世界朗朗乾坤光天化日之下、全人类众目睽睽之下，邪恶政权杀害至少一万七千多名黑衣人并将与其相关的亲人、亲戚朋友全部灭门，此为太阳低下天下黑的黑暗之黑帮官祸，称为黑帮、黑匪、党黑；邪恶政权将无分别侵犯他人财产之共产和无分别侵犯女性身体之共妻美其名曰全人类最高理想还永远伟大光荣正确，特权阶级天天象过年、夜夜做新郎，人民则家破人亡无处告，显然是颠倒黑白、指鹿为马的邪教，依据不可逆转绝对原则、教材常态绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，这就是共党的邪教（教材）灭绝罪，从而构成共党邪教（教材）灭绝罪绝对原则。

从第三方谋杀到第四方灭绝、无人灭绝、且扎里骗局、第四骗局

美国政府为低收入的民众提住房补贴贷款、廉价房子等，是在整个社会发展层次上是处于民众之社会本征海平面之下共同发展，从而构成美国正面（本征）原则、美国国民同一原则。

共党用政府采购商品房提升房价而进行房地产维稳是让人民付出最大代价而民不聊生，新共产党与房地产商濯一气而必然是属于无限敛财而准备入殓的利润收割方，即其在整个社会发展层次上是处于民众之社会本征海平面之下的而必然是负面的，依据收敛绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，其即构成新共产党负面（背离人民权益、反人民、反社会本征）原则，其中，新共产党以无限房地产价格无限维稳统治而称为房事党、房事共产党，房事党党魁称为诈骗并继承老共产党的二房东（美国标准局测定的智商只有 32 的二货房东），随之又构成新共产党房事（血腥）原则。

共产党以新中国骗奸、骗杀中国至少 8 亿条人命；现在，一人制的新共产党病毒屠杀全世界 2000 万人、10 年屠村屠城中国 17 亿人（百年屠杀中国超 25 亿人）、无限挑筋活摘器官、维稳费用超过军费，同时还以反腐为名抓捕了几百万老共产党员和击溃了几乎全部 38 家族的权贵集团，成为一人、一家族独吞中国的无分别杀人奸尸恶魔团伙，称之为基于一人制的新共产党和无限奸尸团伙的新共产主义，依据收敛绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、绝对归零原则，其即构成新共产党（房事党、新共产主义）绝对原则、新共产党（房事党、新共产主义）绝对归零（绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、天灭）原则、新共产党棺材党（棺材）原则、新共产主义棺材主义原则、房事党棺材原则。

买凶杀人是主谋在客观上不在现场、主权意志在现场的第三方杀人。房杂杀人则是把强盗的无本生意再推进一层到灭顶之灾的无人生意，如薄熙来案件中，谷开来在房杂 P 经由王力军的运作之下如入无人之境，仿佛一切在是谷开来按照谷开来 W 自己的意志进行杀害尼尔·海伍德(Neil Heywood)的；可是，实际上，其等于是谷开来的背后站着一个经由王力军贯彻主谋阿 Q 意志的等价人 Y，称之为房杂杂 Y，房杂杂 Y 负责让真正主谋房杂 P 的意

志得以在诱导式的框架内实行，因此，主谋房杂 P 的投影房杂 Y 又称为框架人、道路人、程序人、诱导人、引导人，比照导游和介绍人，他这是导杀、导害，上述导杀过程 M 直接造成真正主谋房杂 P 的主观意志也不再现场的虚假证据，一切都是按照谷开来 W 自己的意志进行杀害尼尔·海伍德(Neil Heywood)的，于是，经由王力军执导真正主谋房杂 P 剧本而制造的导杀者角色之房杂 Y 的引导式杀害尼尔·海伍德，称为第三方谋杀，真正主谋房杂 P 源头操控房杂 Y 所进行的主观、客观都不在现场的谋杀称为第四方谋杀（刑事犯罪），总体上称为剧本谋杀、虚拟谋杀，依此类推至于第四方屠杀（灭绝）、剧本杀等同理成立，由此而来，土匪的无本生意发展到了无人生意、无人之境生意、如入无人之境生意、空手道生意、比照诸葛亮草船借箭的猪哥亮自带粮草式草丛借人（风吹草低见流氓），诸葛亮绝对死不瞑目：万般智慧千古冠军侯的诸葛亮竟然不如一个智商只有 32 的国际（废物）猪哥亮，从而构成第四方屠杀（灭绝、谋杀、骗局）无人生意（无人之境生意、如入无人之境生意、空手道生意、草丛借人）原则。

显然，无论从能力、智商、实力、军队还是人脉，薄熙来都不可能输给猪哥亮，但结局大家都看到了：猪哥亮在近来短短几年内大肆屠村屠城而屠杀了中国 17 亿人，放病毒毒死全人类超过 2000 万人等，可谓祸国殃民、毁灭世界。显然，从头到尾，薄熙来就一直处于并败于第四方的剧本框架圈套之中，同时始终无法突破第三方杀人的框架而家破人亡；更有甚者，薄熙来至监狱中都仍然相信这一切都是自己的老婆和王力军造成的，依然不见家人而亲密会见害人害己的猪哥亮，不识庐山真面目只缘身在此山中，只因全世界出了个超乎加勒比海盗的家勒 B 海盗，这可能是薄熙来始料不及的，由此可见，第四方剧本框架圈套又称为薄熙来（第四方）骗局。

依据第四方屠杀（灭绝、谋杀、骗局）无人生意原则，第四方的主观、客观都不在现场，只有剧本在现场，谷开来如同走火入魔般地按照幕后主谋猪哥亮预先设计的剧本 W 进行犯罪，整个犯罪驱动机制 U 等于是无中生有，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，犯罪驱动机制 U、第三方、第四方即属无条件之绝对的，因此而等于是宇宙最高骗的伊斯兰教末世论中的“伪救世主”麦西哈·旦扎里（Al Massih ad-Dajjal）：至高无上的欺骗成性（依据常态绝对原则：无条件之骗、无因无缘之骗、无冤无仇之骗）和瞒天过海（依据至上绝对原则：绝对之骗），人家是点石成金，旦扎里是可隔空作无人之骗即无条件之骗，由此可见，给人世间带来最大劫难的旦扎里已经降生并掌权，从而构成第四方屠杀（灭绝、谋杀、骗局）驱动机制无中生有（绝对）原则、旦扎里绝对之骗原则、旦扎里无条件之骗原则、猪哥亮旦扎里原则，也就是说，谷开来、王力军、薄熙来案件背后的真正操刀手就是行绝对之骗的旦扎里，因此，第四方屠杀（灭绝、谋杀、骗局）又称为旦扎里屠杀（灭绝、谋杀、骗局）。

伊斯兰教《圣训》预言旦扎里：他是世界末日临近前来自东方的纯种犹太人，旦扎里是他的绰号。他有欺骗成性和瞒天过海的本领。旦扎里独眼龙，奇坏无比，红发瘸腿，大骗子、破坏份子，其右眼的形式是可憎的、凸出的独眼，他不会生儿育女，额头上写有“否认者”的字样。他出世后，妄言改良人类社会和指引正道，然后又妄言自称是宇宙的主宰，他拥有给世人幻显海市蜃楼般的天堂和火狱的神奇能力。他宣传的过程中们很多人步入后尘、上当受骗，他们大部分是犹太人。他的出现是对人类最大的磨难，自人祖先知阿丹（亚当）直到

世界末日，没有类似这样的灾难，他以明升暗降的方式做无数的反常事情，他会破坏地球上一切，除麦加和麦地那，烟雾充满东方和西方之间四十天，穆斯林象伤风感冒似的，不信主者如同醉汉，烟从鼻、耳、后窍中冒出。最后真主派遣先知尔撒（耶稣）重返人间杀死旦扎里，此时，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、常态绝对原则、上天至上绝对原则、同一律，旦扎里的欺骗成性必然是绝对的（无条件之骗、无因无缘之骗、无冤无仇之骗）、瞒天过海也必然是绝对的，从而构成旦扎里绝对原则、第四方屠杀（灭绝、谋杀、骗局）绝对原则、旦扎里屠杀（灭绝、谋杀、骗局）绝对原则、旦扎里（世界）末日绝对原则、旦扎里灭世主原则，也就是说，一人制新共产主义即旦扎里主义，随之又构成旦扎里主义人制新共产主义原则。

共党在台湾打日本，即在台湾东北角的冲绳（琉球群岛 Ryukyu）与久米岛之间的宫古海峡给日本打飞机、打美国第七舰队，然后骗取共党中的好战派、黄俄派、情报系统、五毛等 $W_j(j \in N)$ 支持新共产党领袖继续奸尸执政，即继续在收割民众利益的无底洞方向上无限祸国殃民、奸尸式掠夺，连一百多岁的老人家的尸体都不放过，邪恶至极，其中，好战派、黄俄派、情报系统、五毛等 $W_j(j \in N)$ 所执行的清零中杀人越货、香港大屠杀、新疆入户强奸杀人、8 年屠村屠城杀害超过 17 亿中国人，归根结底都是薄熙来式的纯炮灰和牺牲品，称之为薄熙来式炮灰（牺牲品），依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、不可逆转（人死不能复生）绝对原则，就是绝对的同犯性质之第四方（剧本、无人、框架）灭绝（屠杀、谋杀、犯罪），从而构成第四方（剧本、无人、框架）灭绝（屠杀、谋杀、犯罪）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、绝对犯罪、天灭）原则、五毛（好战派、黄俄派、情报系统）薄熙来式炮灰（牺牲品）原则。

依此类推，普京就是被旦扎里用无上限合作同盟条约骗来为自己续命的约炮炮灰（牺牲品）、约炮式薄熙来，构成普京约炮替死鬼（替罪羊、约炮式薄熙来）原则，抓住美国不大可能冒险双线作战的风险而同时斩首他旦扎里的心理，一旦意外可就悲剧了，富贵险中求，但保命险中求只会增加死亡风险，蠢货废物才会这么干、如此作死；拜登和单旦扎里在任前共处超过 1700 小时，归根结底，旦扎里本来是拜登家养的一条狗，象当年萨达姆跟老布什的关系一样，但最后拜登却成为被旦扎里下套以求免死的反噬式弑父性冤大头，不管拜登死活要拜登用老命保其小命，换贴变换命，黄鼠狼给鸡拜年没安好心，拜登本来一直是将旦扎里培养成封门弟子的，没想到变成了现实版的农夫和蛇之乌龙，称之为乌龙炮灰（炮灰）、乌龙式薄熙来，从而构成拜登乌龙炮灰（乌龙替死鬼、乌龙替罪羊、乌龙式薄熙来）原则、拜登拜山原则。

维京海盗按照契约精神建立视为生死线的规则和红线，因此对于违反规则者进行清理门户极其残酷，本·拉登、萨达姆等原本都是美国 CIA 成员，最后都因为袭击美国本土或资助对美国的恐怖主义而被永久性清除，究其根源在于违反美国最高层次的叛国法案，依此类推，曾经作为 CIA 雇员的旦扎里不仅背叛家长拜登还放病毒屠杀美国 108 万人（实际超过 700 万人、近 1 亿人感染），显然必须受到家长拜登最残酷的制裁，这就是为什么拜登一上

任就寻求联合普京灭共的原因。从小布什么清除萨达姆、奥巴马清除本·拉登来看，美国一般是谁的家奴出问题谁负责清除，因此，本次拜登出马清除旦扎里也是清理之中。

在新共产党二房东、房杂（黄杂）的亲自指挥、亲自部署之下，共党攻打日本、美国第七舰队、打败美国的任务 W 彻底定格在不可能的镜头中而纯属雷同之虚构，电影《谍中谍》（Mission Impossible 《不可能的任务》）中原型之苏联公民安纳托利·格里辛的不可能任务之二次雷同虚构之盗版，这就是新共产党领袖的《谍中谍》（Mission Impossible 不可能的任务）二次雷同虚构，从而构成打败美国（日本）《谍中谍》（Mission Impossible 不可能的任务）二次雷同虚构二次雷同（虚构）原则，人家是从现实到电影之演戏为生（戏如人生），积恶成习的新共产党是从电影再倒回现实之倒爷的演戏之戏（演戏戏之人生如戏、人生儿戏），即烽火戏诸侯之倒爷版之烽火戏诸侯（对外）+烽火戏诸侯（对内欺骗元老诸侯）+烽火戏猪猴（团伙内的大太子、二太子、n 马仔），随之又构成维尼（二房东）戏子误国（演戏戏、人生如戏、人生儿戏、儿戏治国理政、儿戏全球治理）原则和导致今天世界核武末日之维尼（二房东）戏子灭世原则、维尼（二房东）台湾（给日本、给美国）打飞机儿戏（烽火戏诸侯、烽火戏诸侯、烽火戏猪猴）原则。

依据前提决定结果原则、结果映射前提原则、同一律，自古以来，全球有一条最基本的生存规则，那就是，弱者阿 Q 总是越弱越虚张声势、投机取巧（尾巴最大化而无限大）；强者阿 P 总是越强大越隐藏自己，如处于食物链最顶端的老虎、狮子，它们的捕猎总是如鬼魅般来无影去无踪（尾巴等于零），美国就是历来如此，俄罗斯和中共则总是虚张声势、精神胜利大法等十八般武器全上阵，最后受伤的都是谁？由此而来，弱者阿 Q 和强者阿 P 不知不觉地满足双曲方程（收敛系数）： $PQ=C \Rightarrow pq=1$ ，其中 C 为常数、p、q 分别对应收敛系数前的 P、Q，称之为普遍的生存方程或生存定律，它保证了地球上弱者和强者都能生存而构成一个具有缓冲意义的食物链之生态体系，同时保证了万物的多样性和尽可能地相互平衡，从而构成生存方程（生存定律）双曲原则、生存双曲原则。

依据生存双曲原则，每个物种、个体为了生存都要付出最大的努力，同时又都有上帝赋予的天生技巧作为保护、平衡和缓冲不足，从而构成天之道损有余而补不足原则；在弱肉强食的丛林中，同一种群中的弱者总是受害者从而构成人之道损不足而补有余原则，依此类推至于万物之道损不足而补有余原则同理成立。孰能有余以奉天下，唯有道者，让食物链低端的种群 P 发展壮大而有余（生长大过消耗），让食物链高端种群的弱者 Q 能有自然的安身立命之处（如垦荒者的散养），从而构成有余以奉天下的全局发展之生态： $PQ=C \Rightarrow pq=1$ ，其中 C 为常数、p、q 分别对应收敛系数前的 P、Q，这就是有余以奉天下原则、道路（道、框架、规则、本征）强大（发展、增强）原则，比照多级放大电路，最后获得功率在总体上的放大，随之又构成（有源）多级放大电路（功放）原理（原则）、道路（道、框架、规则、本征）增强性原则、道路（道、框架、规则、本征）有源增强性原则，可见，《道德经》的

老子是个电子线路专家和 IC 设计高级工程师，因为，我把它翻译成电子线路的数学语言是如此地贴切真理。

综合诸方信息，万般智慧千古冠军侯的诸葛亮竟然不如一个智商只有 32 的国际（废物）猪哥亮，薄熙来竟然不如一个和国际章等量齐观的国际哥，究其原因，依据生存双曲原则、（有源）多级放大电路（功放）原理，邪恶势力达到了道层面上的天花乱坠、以假乱真的天花板水平，其实力一定是世界贱人的天花水准、无人区水准（如同战神郭所说的老板身边无人），薄熙来只要单刀直入对其进行斩首，一定能反败为胜或者不至于惨到如此地步，也就是说，薄熙来没有把握国际哥隐藏在万般烟雾弹之中的无人死穴，然后又不入虎穴或切实查明实际，后面的结局肯定可想而知。

同时，我们也清楚地看到，中国的愚民政策发展到了用政委、辅导员、狱侦耳目等而令人自愚的请君入瓮、飞蛾扑火之道、道家、规则的水准，连薄熙来都会如入无人之境，红二代的血统也无法拯救他，可见绝对是凌驾于杀人如麻的特权阶级之上的邪魔妖道 W，其他五毛、民众更加会自己挖坑自己埋，如果全人类不在道（规则）的层面上构造抵抗麦西哈·旦扎里的防火墙和对旦扎里开战的作战工事，称之为第四防火墙（第四作战工事）即天命之国、正义之国、天命正义国，依据绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，旦扎里屠杀（灭绝、谋杀、骗局）即新共产主义第四方屠杀（灭绝、谋杀、骗局、病毒超限战）将不可逆转的毁灭世界，称之为旦扎里末日，从而构成第四方（旦扎里）屠杀（灭绝、谋杀、骗局、病毒超限战）灭世（祸国殃民、毁灭世界）原则、构造道（规则）第四防火墙（第四作战工事）原则。

如果真命天子（上帝、全地君王）不掌权、天命正义国不建立，那么，依据旦扎里（世界）末日绝对原则、旦扎里屠杀（灭绝、谋杀、骗局）绝对原则、绝对无限大原则，灭世主旦扎里的病毒全地大屠杀（大灭绝、大谋杀、大骗局）Q 是无限大的： $Q \rightarrow \infty$ ，末日无限大毁灭一切的核武大战 U 也无人能制服： $U \rightarrow \infty$ ，记为结论 F；然而，依据法律禁止犯罪原则、解决先于一切（天命）原则，邪恶轴心之外的国家是无辜的，美国是维护世界安全而以世界安全为前提即不可能是无条件之霸权主义（正义是不容污蔑的），中国人民与世界人民、万物都是无辜的，等等，因此，全世界的民主、自由阵营唯有立刻组建正义天命国作为对旦扎里邪恶轴心开战的工事和防火墙，同时手握拯救全人类乾纲的全地君王 K 登上国际平台，在任何核武器爆炸前将其予以摧毁的反曼哈顿光栅武器（导弹）研制计划立刻开启，即制造摧毁核武器的反曼哈顿光栅导弹计划立刻无条件启动，对抗并压制、摧毁旦扎里末日毁灭的定海神针、冲天神剑 K 才能形成： $K \rightarrow \infty$ ，全人类战胜末日旦扎里及其邪恶轴心之战由此展开，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是全地君王 K 登基而 $K \rightarrow \infty$ 以战胜 $Q \rightarrow \infty$ 和 $U \rightarrow \infty$ 、 $S::W$ 是全地君王 K 无登基而继续保持现状之 $K < \infty$ 即不可能战胜 $Q \rightarrow \infty$ 和 $U \rightarrow \infty$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得天命正义国不建立（全地君王不登基、伟大的立法者不登上国际舞台）否定原则和天命正义国建立

（全地君王登基、伟大的立法者登上国际舞台）原则、天命正义国不建立（全地君王不登基、伟大的立法者不登上国际舞台）灭世原则、天命正义国不建立（全地君王不登基、伟大的立法者不登上国际舞台）全世界绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、且扎里归零）原则。

2019年新冠病毒爆发以来，全世界的邪恶精英在中共和美国国立卫生研究院（NIH）安东尼·福奇（Anthony Fauci）的领导下，依靠自身的知识优势、学术权威，纷纷在《柳叶刀》、《自然》等杂志和报纸上发表病毒来自自然的文章为中共掩盖罪行，同时忽悠民众，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，其即是无条件、无匹配的绝对之且扎里骗局，从而构成邪恶精英病毒知识忽悠全世界且扎里大骗局原则。

如下的新共产党 18 条罪行构成新共产党（共产党）下十八层地狱罪行：

- (1)病毒（疫苗、核酸检测）灭绝罪，
- (2)挑动俄罗斯普京发动末日核武战争的末日灭绝罪（核武灭绝罪），
- (3)黑人性灭绝罪（精英家庭、精英儿童）灭绝罪，
- (4)共党叛国罪（叛华罪、辱华罪、反华罪、卖国罪）和国家安全灭绝罪（国家尊严灭绝罪），
- (5)食人罪（人伦灭绝罪、人肉丸食人罪），
- (6)法律灭绝罪，
- (7)秩序灭绝罪（摧毁国际罪），
- (8)财产灭绝罪，
- (9)产业灭绝罪，
- (10)人体灭绝罪，
- (11)权利灭绝罪，
- (12)精神灭绝罪，
- (13)秩序灭绝罪（摧毁国际秩序罪），
- (14)空气大屠杀即空气灭绝罪，
- (15)贩毒罪，
- (16)邪教（教材）灭绝罪绝对原则，
- (17)新疆集中营、西藏等的种族灭绝罪，
- (18)第四方灭绝、无人灭绝。

4. 俄罗斯审判欧美霸权主义错误、美国非霸权主义、俄罗斯霸权主义、和平与侵略

依据非匹配绝对原则，霸权主义是金鸡独立的而必然是绝对的，从而构成霸权主义绝对原则。

2022年10月1日，普京联合第16任莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首基里尔一世大牧首（Kirill I）对全世界进行审判：美国是霸权主义国家，全世界只有俄罗斯才是爱好和平、自由、民主国家，显然，全部是错误的：

首先，依据霸权主义绝对原则，美国的武力以维护和平而必然是相对、有限的，也就不可能是绝对的霸权主义，从而构成美国非霸权主义原则；

其次，依据无条件绝对原则、非匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，俄罗斯无条件对乌克兰发起战争，同时，布查惨案、伊久姆的万人坑证实，俄罗斯是绝对野蛮的霸权主义国家，从而构成俄罗斯霸权主义国家原则、俄罗斯绝对野蛮国家原则；

进而，依据强制绝对原则，俄防长称俄在实施部分动员令时将征召30万预备役人员，实际是征收了100万~300万新兵，结果全俄罗斯青年大规模群体性外逃，可见俄罗斯是强制而绝对的国家，并非什么自由、民主的国家，从而构成俄罗斯非自由（民主）原则，不争的事实证明这一切；

再者，美国是基于开放原则，开放的国家中的任何人至少都有选择在或者不在美国居住的自由、民主，因此，美国是自由、民主无法排除的国家，从而构成美国自由（民主）无法取消（排除）原则，美国和俄罗斯绝对是天差地别。

和平仅仅存在于两国、两个主体之间而必然是相对的，从而构成和平相对（不冲突、无差别）原则、和平双边界（双框架）原则、和平平行原则、和平无（外部）压力原则、和平外部绝对孤立原则、和平解决原则。

两个无关的事物之间是无冲突的，因而必然是和平的，从而构成无关和平原则。

侵略性的国家是破坏边界平行关系的，随之违背和平平行原则而不可能是和平的，从而构成侵略（吞并）非和平原则。

如果闭关锁国主体W是和平的，那么，闭关锁国主体W有着一个不可触摸的边界框架和一个内部甲板框架，边界框架如同柏林墙，触摸、翻越者死；甲板框架如同朝鲜内部，向金家亡朝下跪就没事，从而构成闭关锁国双框架（双标）差别原则。

如果闭关锁国主体W是和平的，那么，依据和平双边界（双框架）差别原则，闭关锁国主体W是有差别的，记为结论F；然而，依据和平无差别原则，W是无差别的，记为结论G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得闭关锁国和平否定原则和闭关锁国不和平（非和平）原则、开放和平原则。

一个国家吞并另外一个国家是包含的关系，是集合与子集或集合与元素的关系，即是无边界的、处于同一框架中的，从而构成吞并同一原则。

如果不抵挡战争的和平也是和平的，那么，依据和平平行原则，没有实力的国家 W 和有实力的优势国家 Y 是平行的，记为结论 F；然而，依据吞并同一原则，当战争发生时，不能抵挡战争、没有实力的国家 W 很快就会被有实力优势的国家 Y 所短路： $U(W)=U(Y)$ 而统一了，独立成为过去、吞并已经发生，没有实力的国家 W 和有实力的优势国家 Y 之间的关心瞬间变成同一的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得不抵挡战争的和平否定原则和不抵挡战争的和平非和平原则、不抵挡战争非和平原则、吞并非和平原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果抵挡战争的和平不是和平，则抵挡战争的国家 W 和其他国家 Y 要么是无关的、要么非吞并或吞并其他国家的，那么，非吞并的抵挡战争之国家 W 才有可能保证自身边界不被吞并、破坏的，即和平是无法排除的，记为结论 F；然而，命题中非吞并的抵挡战争之国家 W 不是和平的即是排除和平的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得抵挡战争非和平否定原则和抵挡战争和平原则，结合无关和平原则、侵略非和平原则，我们即得到不侵略抵挡战争非和平否定原则和不侵略抵挡战争和平原则。

如果和平 W 是谈出来的，那么，依据同一律、前提决定结果原则，谈判是非实力的，即基于非实力谈判的和平 W 即是非实力的或非实力为不可排除的，非基于实力的和平也是和平或和平为不可排除的，记为结论 F；然而，依据不抵挡战争非和平原则，非实力的和平 W 不可能是和平的，即是排除和平的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得和平谈出来否定原则和和平非谈出来原则。

5. 国家主席提名人就职解中国末日危机、末日四方墨西哥僵局、末日审判、末日飞碟、人话大学、末日三宝（反曼哈顿光栅导弹、Aba 全地君王登基和直接斩首罪犯组织）、黑寡妇（养着杀）竭泽而渔（杀鸡取卵、失反馈）原则

2021 年，俄罗斯总统普京和美国总统拜登 6 月 16 日在瑞士日内瓦举行会晤，这是双方在拜登政府上台以来首次面对面会晤，双方在会晤结束后分别单独召开记者会。这次会晤的真实目的就是拜登联合普京解体中共并处决违反生物安全而发起新冠病毒超限战的新共产党党魁，这是今天末日世界的一个基本点 A，称为拜登处决生物武器罪犯解体中共基本点，从而构成美俄灭共原则。即使一直遭遇美国内部的背叛，拜登也一直没有改变初衷。

2022年2月4日，中俄形成铁盟要摧毁美国及其国际秩序，称为中俄铁盟灭美及其国际秩序基本点，为世界末日第二基本点B，随之构成中俄灭美（及其国际秩序）原则。

2022年9月份，新共产党党魁旦扎里让武汉明德生物给美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）2亿美元以运作其20大连任，而新共产党党魁旦扎里是用病毒杀害108万美国人和联手普京要毁灭美国的原凶，从而形成旦扎里灭世正反馈机制，称为美国灭美旦扎里正反馈基本点、美国灭世旦扎里正反馈基本点，为世界末日第三基本点C，随之构成美国灭美（灭世）旦扎里正反馈原则。

上述A、B、C三个基本点统称为末日三点式（比基尼）、旦扎里三点式（比基尼）；美俄灭共a、中俄灭美b、增强式美国灭美和美国灭世c，加上现在的英美欧北约联手灭俄（本来英美想拉中灭俄）d，称之为末日的中美俄欧四方会战（会杀）、末日四方墨西哥僵局，构成了墨西哥对峙的末日四项基本原则、末日四方墨西哥僵局原则。

旦扎里不找普京意味着中共国的大方向不在宗主国俄罗斯手上，而在美国及其华尔街手上，新共产党的母亲是美国政府、奶妈是美国华尔街，父亲是俄罗斯及其列宁、斯大林、马克思。

在9月份乌兹别克斯坦撒马尔干的上合会上，墨博士说：「你愿意嫁给普京为妻配阴婚吗？」旦扎里说：「我怎么会愿意？」普京两眼一瞪，旦扎里只好改口说：「我怎么会不愿意？……愿意……我愿意同俄罗斯一道……和普京一起去死吧……」可见，旦扎里的脚在俄罗斯而立足普京。

旦扎里让武汉明德生物给美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）2亿美元以运作其20大连任，可见，旦扎里的傻帽和人头拽在美国和华尔街手上，由此而来，杀害17亿中国人的旦扎里一旦失去头上的大傻帽，人头随之落地；旦扎里一旦无法立足俄罗斯叛国，美国随即将其用地狱火绞成肉酱做成罐头；接着，旦扎里一旦失去权力，单中共内部的几百万党员家属就会撒尿将其淹死；进而，旦扎里在五大军区改革时瞎指挥导致今天四处兵变，军队不可能放过屠杀好几个军的恶魔，当年安史之乱中唐玄宗在马嵬坡不得不杀杨国忠、杨贵妃以安军心而免于自身被杀，如今四处无分别遭遇兵变的旦扎里肯定不可能有唐玄宗的能力而保命，更因为本次事件中祸国殃民、毁灭世界的是旦扎里本人，外焦里嫩肯定也是不可能了；再者，中俄两国的军事、经济实力根本无法与美国对抗，遑论以打败美国和摧毁以美国为中心的世界秩序而免于病毒追责？综上所述，旦扎里的续命是有无限强大条件的，也就是说，无论从哪个方向，无论旦扎里怎么编造其在党内的亲戚关系如何强大（真强大就不会文革连书都读不成，就不会连母亲都不要，那时候周恩来可是在位当权都不保他家，更何况比他亲戚关系强大的多了去的），其死期都是下一秒钟的秒杀，国庆的国宴上连续被李中堂插中指就是证据，灭共共灭，灭全世界公敌、人神共愤的焦点旦扎里绝对是万枪穿心都不够。

其他人还有机会下18层地狱；旦扎里释放病毒屠杀全世界2000万人、挑起俄罗斯高举核武器炸毁地球而末日，肯定是为天地所不容而万界毁灭，连18层地狱都不可能收他。

2022年10月1日，普京联合第16任莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首基里尔一世大牧首（Kirill I）对全世界进行审判：美国是霸权主义国家，全世界只有俄罗斯才是爱好和平、自由、民主国家……

婴儿刚出生还不会说话，是因为他们还没学好；聋哑人不会说话，因为他们是天生残疾；外交官说话正常人听不懂，因为他们动用了比别人高一点的专业；畜牲不说人话，因为它们不是人，不懂外语；野蛮人不说人话，因为他们不懂真理；罪犯不说真话，因为他们罔顾事实；邪恶轴心罪犯不说人话（睁着眼睛说瞎话），因为他们想害死全世界，此时，依据法律禁止犯罪原则，全人类必须及时如同闫博士挺身而出予以揭露并全力杀伐……

斯万特·帕博（Svante Pääbo）是瑞典生物学家、2022年诺贝尔生理学或医学奖得主。这个诺奖得主曾经登上了《花花公子》，但登的不是他的艳照，而是他正儿八经的关于尼安德特人（*Homo neanderthalensis*）即尼安啁瑟人的研究：《尼安德特人之爱：你愿意与这样的女人睡觉吗？》附上的插图里是一个健壮又浑身脏兮兮的女人在挥舞长矛。斯万特·帕博获奖的新专业是古基因学，是古生物学、遗传学、考古学的交叉。

由此可见，斯万特·帕博就是穿越十几万年的尼安啁瑟女性（Neanderthal woman）听床师，全人类战功最显赫的听床师，还听到了全世界科学最高峰的诺贝尔奖的主席台上去，比卖冰棍的中南海听床师厉害多了。成龙老是问那些女明星：「我厉害还是你老公厉害？」斯万特·帕博这是问其他听床师：「我厉害还是你厉害？」人家是连鬼魂的床都敢听的地狱听床师。真没想到，人类回家的路竟然是靠地狱听床师来实现的；全世界的脱离末日而重回天命正义国，靠旦扎里、普京、妓女一世（基里尔一世）靠谱吗？唯三之解是反曼哈顿光栅导弹、Aba全地君王登基和直接斩首罪犯组织三件事即末日三宝、末日三解。

哲学上有著名的“三问”：我是谁？我来自哪里？我要到哪里去？斯万特·帕博（Svante Pääbo）干的是回答“我来自哪里？”的问题。古基因学的考古是从基层层面对过去进行不带法律责任的追溯，面对的或追溯的是无法改变的一成不变之事实；可是，面对当前邪恶轴心睁着眼睛说瞎话进行考证，人们很难分清他们的忽悠、狡辩、带方向、搅混水、虚假信息等等，却都是全世界生死攸关的；更有甚者，人们还要象闫博士、色林上校一样受到生命威胁、侮辱和无处可逃的谋杀……这就是全世界必须立刻建立的考今学、人话大学、审判学、比照宇宙语（灵话）的人话学（真话学），和必须立刻启动的末日审判，因为，10月6日，全世界已经启动末日模式，购买、分发罗米司亭（Romiplostim）、碘化钾等已经成为国际常态。

昔日可以重来，末日不会重来，因为世界已经被终结于邪恶轴心消灭全人类几千次的核武当量之中，因此，依据解决先于一切原则，全世界立刻组建末日审判法庭和启动反曼哈顿光栅计划才是当务之急：以暴制暴，即以反核武器爆炸的反曼哈顿光栅炸弹之爆破消除末日核武袭击，从而阻止末日的到来。与此同时，我是以上帝之手动力为驱动的主动型飞行器的真正发明者，全世界立刻启动主动型大型飞行器的研制更是重中之重，因为大型飞碟可以容纳足够的人群逃出核武爆炸的地球而生活在外太空中，等到核武爆炸影响消除了再返回地球或直接前往其他星球。这种主动飞行器可以高速飞行，横跨银河系甚至只需要几周时间，短时间内寻找宜居星球也不是无法办到的，因此，我们称之为真正安全的末日飞碟、末日飞船。

没想到，正常人不费吹灰之力的说话竟然是现在全世界精英阶层顶流如拜登都做不到的，也是全人类都做不到的，因为他们都无法破解旦扎里、普京、基里尔一世的邪恶话语及其话语权。

现在元老们的最高境界是做到项羽亚父范增的层面；然而，古有吴起杀妻求将，今有旦扎里杀父求帝，他连亲生父亲都杀了，难道能不杀这些假父们吗？春满乾坤爹满门的景象可能持久、存在吗？夏虫不可以语冰，秋满乾坤就尸体满门了，还有冬天和秋天吗？中国改革开放 40 年的产业成果已经在美国的末日制裁、俄罗斯的无限吸血、清零的无穷折腾所清零了，剩下的就是旦扎里自己说的死足够多的中国人来吓阻美国人不敢对他旦扎里下死手，也就是说，全中国的产业和人命他旦扎里全都要，如此狠毒亘古未有、旷世仅有，由此可见，旦扎里对所有父辈们养着杀，对自己的兄弟薄熙来和其他普通官员们更是养乐多、杀得狼杀破狼，比照黑寡妇在交配的高潮即把配偶吃掉，就象上海公交车阿姨：到底了我叫你，这高潮了就杀掉你，从而构成旦扎里的黑寡妇（养着杀）原则。

依据旦扎里黑寡妇（养着杀）原则，任何官员、冠军一冲顶、登顶就被干掉、被抄家灭族，这是一个断片的竭泽而渔、杀鸡取卵绞肉机、阿 Q 灭绝版（杀人版、中共版、灭门版、抄家灭族版、现实版），即阿 Q 儿子打老子的杀人版本，就是电子线路的失反馈机制，从而构成黑寡妇（养着杀）竭泽而渔（杀鸡取卵、失反馈）原则。

人们从犹太教（公元前 20 世纪）发展出天主教（2~3 世纪）、伊斯兰教（7 世纪）、东正教（11 世纪）、基督教（1 世纪），现在基督教是全世界最大宗教，其展现出一个逐渐开放的趋势和线索，称之为宗教普遍化（开放）原则、信仰普遍化（开放）原则、救世普遍化（开放）原则、上帝普遍化（开放）原则，其将缉毒、上帝的爱传播向全人类，从而构成全人类、万物面向世界全局、面向未来发展的大爱之路，最后形成爱的海洋，这就是上帝对万物爱的宗旨。爱不是说出来的，爱是做出来的，都是错的，爱是天赋的才是对的，这就是天赋大爱原则、大爱普世原则，末日救赎即是天赋大爱的爱的海洋降临人间。

依据大爱普世原则，大方无隅、大器免成，大音希声、大象无形，依此类推同理可得：大爱无碍、大爱本征，从而构成大爱本征（自然）原则。

30 年来最严厉制裁，拜登出手比特朗普更狠，英国《金融时报》宣布：将中国直接打回“石器时代”。美国商务部 10 月 7 日宣布对中国的芯片和半导体技术出口进行管制，英国媒体《金融时报》扬言：将中国直接打回“石器时代”。此前，美国也针对中国芯片和半导体出口出台过一系列限制政策，不过主要是针对部分企业，打击范围有限。而拜登政府新出的这个“狠招”打击的是整个中国半导体产业，而不仅是个别企业，因此也被称为近 30 年来最严厉的限制措施，即美国只有在有今日没明天的末日才会发行的限量版末日制裁，称之为末日制裁、末日石器制裁，从而构成末日制裁中国石器时代原则、末日石器制裁原则。

新共产党党魁旦扎里是用病毒杀害 108 万美国人和联手普京要毁灭美国的原凶；然而，党魁旦扎里竟然在 20 大前让武汉明德生物给美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）2 亿美元以运作保其 20 大连任；还有中共 Q 在美国从 10 月 7 日开始施行的末日石器制裁中毫无还手余力，已经被打得遍体鳞伤、半身不遂了，综上所述，我们看出，中共的合法性和产业之根（金融根、科技根、人才根）、产业天花板都在美国，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，从而构成美国先于中共（国）原则、美国先于中共（国）绝对原则、中共（国）无法超越美国（绝对）原则、天花板绝对原则。

如果一个已经被美国制裁即求饶的被打败国中共 Q 能打败美国 U，那么， $Q > U$ 是无法排除的，记为结论 F；然而，依据中共（国）无法超越美国（绝对）原则，中共 Q 在美国从 10 月 7 日开始施行的末日石器制裁中毫无还手余力，已经被打败了且是绝对的： $Q < U$ 是无法排除的且 $Q > U$ 是予以排除的，记为结论 G，此时，令 $R::Q > U$ 是无法排除的、 $S::Q < U$ 是排除的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中共（国）打败美国否定（不可能、错误）原则、被打败国（被动国）打败主动国否定（不可能、错误）原则、中共（国）打败美国绝对归零原则、被打败国（被动国）打败主动国绝对归零原则。

近来，全国实行清零政策的中共国竟然疫情大肆延烧，全国一半以上的城市被封控和静态管理；我们看看美国、日本、英国，哪有这样的？前两天，有政府人员四处请代做核酸检测的，尤其是居委会、街道委员会的吸吸屁狗屁官员，大家这才恍然大悟：核酸检测混合管从几百元一次随着刑事处罚的升高而水涨船高到近日的 5 万元一次，其根源在于：

2020 年后，尤其是武汉明德生物祸国殃民，共党用核酸检测棒对任何人插入损伤血脑屏障的各种毒剂、Theragridders 纳米芯片和纳米刀片，强制给药对面部神经及嗅觉神经造成永久性损伤的各种毒剂、放射性元素锶（永久性损害生殖系统、骨骼基因摧毁武器）、带有其他致癌荧光制剂，等等，由此令全体中国人断子绝孙（放射性元素锶永久性损害生殖系统、摧毁骨骼基因）、死无全尸（身体内各个器官遭溶解和毒害），导致连小学生都大量得肾衰竭（如湖南岳阳数千名小学生出现肾衰竭，400 多名小学生换肾后仍然死亡），令大量中学生、小学生患老年痴呆症、帕金森症（Parkinson's disease）、面瘫，等等，

综上所述，政府、居委会、街道委员会的吸吸屁狗屁官员雇人做核酸检测已经长到 5 万元一次，意味着这种事件已经由来已久，后果肯定是：感染新冠病毒的没被检测、没被感染者拼命被检测，官员们的传染源不受限制地增长、无感染者拼命被感染，因为大数据显示。每次疫情，核酸检测场所传染疫情占 40%~50%、公交车等公共场所传染疫情占 20%~30%、剩下的 10%~30% 才是私人的群聚性感染，中间形成了无限大的特权传染带，归根到底，就是这些搜刮民脂民膏的官员们极度贪生怕死，妖魔鬼怪们遇见旦扎里这种恶魔也是束手无策

而只能唆黑鬼去放贡（台语打炮与打飞机不同），蛋砸里（Al Massih ad-Dajjal 软蛋废物）那是无分别国家杀戮、无分别不告知谋国家杀、以抗疫救人之名无分别国家谋杀，显然，中共国近来的疫情肯定控制不住了，随之构成权贵雇代核酸检测疫情浪涌原则、雇代核酸检测疫情顶流无限原则。

依据并比照雇代核酸检测疫情顶流无限原则、绝对归零原则，蛋砸里（Al Massih ad-Dajjal）调用一切国家力量，用生物信息、网络通讯信息、行政网格（基于 AI 人工行程码）等控制全民，用有害的疫苗、核酸检测棒、影响三代政策等全民肉体绞杀和大屠杀，显然是无限国家恐怖主义，称之为旦扎里无限国家恐怖主义，从而构成旦扎里国家恐怖主义（共党恐怖主义、全民恐怖主义）绝对原则、旦扎里国家恐怖主义（共党恐怖主义、全民恐怖主义）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、绝对犯罪、天灭）原则。

中华民族的唯一之解是，我是北戴河会议上国家主席的唯一提名人，也是 2021 年 7 级核事故的广东台山核电站的实际拯救人（所有博士、砖家都被核爆炸吓成精神病不敢作为了、只有我比较不怕死、实际上是我掌握了真正的核武技术才不怕的），也是将任何核武器、核反应堆在爆炸前将其彻底予以摧毁的反曼哈顿光栅武器（导弹）的真正发明者，更是全世界数学立法、天命立法、天命数学的创始人，还是以色列民歌《阿爸父 Aba shel kulam》的主角，为了中华民族和全人类免于末日苦难，请诸位师长、弟兄们、姐妹们、朋友们执行北戴河决议，让我出任国家主席/总统，建立起天命中国，生产安全、干净的核酸检测棒，恢复产业、西部大开发全国大开发，与世界人民一道建立起世界的天命正义国，这是末日中国的唯一之解，依据解决先于一切原则、解决先于天命原则，我带来的上述解决方案证实我才是唯一的天命。

6. 全人类生死存亡 7 天即生死时速末日版 7 天、全地君王（伟大的立法者）外无人能末日救世、拜登阿谀奉承普京理性不使用核武器末日回光返照原则

如果其还有其他人可以拯救世界，那么，从俄乌战争发生以来到 10 月 6 日全世界各国直接开启世界末日核武危机，其间存在着八个月的窗口期 W，那不是八周也不是八天，其一定有其他救世圣人可以站出来解决一切，全世界也不至于投入了全部的金融炸弹制裁、军事援助、资金援助、政治解决、外交斡旋、联合国全体成员国大会都无济于事，一切都仍然无解 U，全世界这才在 10 月 6 日正式开启核武战争末日模式，随之构成无解先于末日原则、无解先于末日核武危机原则；进而，全世界末日无解 U 证实全世界除了我之外再无其他人能拯救已经陷入核当量消灭全人类几千次的末日核武危机之世界和全人类，单俄罗斯的波塞冬战略核鱼雷就有超过 50 亿吨 TNT 当量，等于是全世界人手一吨 TNT 炸药，全人类焉能不死？也就是说，事实上，全世界除了我之外已经没有其他人能解决消灭全人类数千次的末日核武危机，剩下的就是拜登在媒体上开始对普京说阿谀奉承的话：普京是理性的人，不会使用核武器……为时已晚，从而构成非全地君王救世否定（不可能、已经不可能）原则和全地君王（伟大的立法者）救世原则、全地君王（伟大的立法者）外无人能救世原则，全世界已经到了世界第一强国的一哥总统拜登不断对着普京说着言不由衷、阿谀奉承的话的地步，

等于就是人临死前的回光返照，全人类大结局的临终时刻已经到来，随之又构成全人类回光返照原则、拜登阿谀奉承普京理性不使用核武器末日回光返照原则。

从今天开始的 7 天内，中共召开 20 大：俄罗斯驻北京大使馆在上合会前发布信息说中共 20 大换人也不会改变中俄同盟关系（即换掉旦扎里才有必要这么说），即普京不会动用核武器为旦扎里兜底政权；同时，中国军方纷纷兵变就是为了对旦扎里在五大军区改革时瞎指挥进行清算；进而，旦扎里是拜登家养的一条狗（拜登和旦扎里单独共处超过 1700 小时），他放病毒毒死全人类超过 2000 万人，拜登有绝对的责任清理门户，象 CIA 清理叛徒萨达姆、本·拉登，因此，这是从 10 月 6 日开始陷入末日核武危机的全世界阻止末日核武战争的最后机会、唯一机会，《生死时速》的末日版。

一旦错过这 7 天，旦扎里近来短短几年内大肆屠村屠城而屠杀了中国 17 亿人，病毒毒死全人类超过 2000 万人……依此类推，消灭全人类几千次的末日核武战争势必乌克兰避免，因为这是蛋杂（旦扎里）毁灭中国、毁灭世界的最邪恶的一条既定灭世路线，称之为灭世线。

宋平组长已经确立了 20 大的最高宗旨是：改革开放是必由之路；广东广州军区 57 分钟电话已经被杀几万人甚至超过 16 万人，问题不在生死时速的 7 天内解决解决，军方在 20 大后势必掀起腥风血雨，至少四位上将被开挂；拜登不大义灭狗旦扎里，全世界势必直奔末日不归路。